

TAKROR VA UNING TURLARIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481949>

Yo'ldosheva Gulchehra

2-kurs magistr talabasi

Lingvistika (ingliz tili)

Ilmiy rahbar: f.f.n., dotsent O'sarov I.K

O'ZMU

Annotatsiya: *Ushbu maqola o'zbek tilidagi takror, uning turlari ya'ni leksik takror, fonetik takror va sintaktik takror muammolariga bag'ishlangan bo'lib, unda takror badiiy adabiyotlardan olingan misollar bilan tahlil qilindi.*

Kalit so'zlar: *takror, leksik takror, fonetik takror, sintaktik takror, alliteratsiya, assons, metafora, evfemizm, ellipsis, gradatsiya, antiteza va xiazm.*

Stilistikani har bir rivojlangan jonli tilning “yuragi” deb atalishiga yetarli asos bor va shu bois tilning ilmiy yoritilishida unga (stilistikaga) muhim ahamiyat va o‘rin beriladi. Bu ma’noda tilchi va adabiyotchi o‘qituvchilar yoki til va adabiyot bilan, aniqrog‘i, filologiya masalalariga, qolaversa, tarjimonlik yoki suxandonlik kasbiga qiziqqan har qanday mutaxassis kishi uchun stilistikaning ahamiyati beqiyosdir, chunki tilning barcha muloqot imkoniyatlarini biladigan va uni o‘z o‘rnida jozibali, ta’sirchan qo‘llay oladigan kishigina til orqali muloqotdan ko‘zlangan maqsadiga erisha oladi [1.5].

Darhaqiqat, bugungi kunga kelib lingvistikaning stilistika sohasiga shuningdek, stilistik hodisa tarkibiga kiruvchi takrorning turlarini, o‘ziga xos xususiyatlarini va tarjimada yuzaga keladigan muammolarini tilshunos olimlari tomonidan o‘rganib kelinmoqda. Jumladan, ingliz olimlaridan Sh.Balli, rus olimlaridan I.Galperin, I.Yu.Kovalchuk, N.P.Potoskaya, o‘zbek olimlaridan A.Shomaqsudov, A. Mamajonov. Shuningdek E.V.Metlyakova A.Axmatovanning she’riy matnlari asosida leksik takrori tadqiq qilgan, V.Yu.Kazakova rus va

ingliz tillarida semantik takrorning universal hamda milliy jihatlarini o'rgangan, I.K.O'sarov ingliz, rus va o'zbek tillarida sintaktik stilistikaning kategoriyalari haqida, Sh.K.Asqarova ingliz va o'zbek tillarida takrorning lingvistik xususiyatlari mavzusida ish olib borgan [2.53].

Takror (arab. – qaytarish, takrorlash) termini, yuqorida qayd etilganidek, lingvistik adabiyotda “takrorlash”, reduplikatsiya” (so'z negizini takrorlash yo'li bilan yangi so'z yasash), “ikki martaga oshirish” kabi ayrim holatlarda bir-birdan farqlanmaydigan, yana boshqa xollarda esa turli ma'nolarni ifodolovchi tushuncha sifatida talqin qilinadi [3.378]. Namoyon bolishiga ko'ra takror hodisasi rang-barang va turli xildir.

Sh.Vengning takidlashicha “takror har yerda, “kundalik tilning barcha jabhalarida” mavjud, shuningdek, adabiy diskursda ham, qolaversa, tovush va diskursning mazmun darajalaridagi muqarrar “musiqiy isyon”, “tovush takrorlari” va “takror sinonimlarning har xil turlari” o'rtasida namoyon bo'ladi [4.37].

Yana bir tadqiqotda P.Fridrix she'riy nutqda tovush (allitiratsiyasi, assons) va so'z (takrir, tarji) takrorini nutqning kompleks shakllari uzviyligi hamda turli eksperimentlar yordamida takrorning ahamiyatini diskursda taxlil qilgan[5.154].

Biz takror turlarini *fonetik takror*, *leksik takror*, *sintaktik takrorlarga* bo'lib o'rganishimizni oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Fonetik takror turlariga onomotopiya, alitteratsiya, rifma va ritmlar kiradi.

Leksik takror turlariga metafora, metonimiya, ironiya, zevgma, so'z o'yini va kalambur, epitet, oksyumoron, antonomaziya, o'xshatish, perifraza, evfemizm, mubolag'a, klishe, maqol va matal, epigramma, sitata (istiboq), allyuziya (sha'ma) kabilari kiradi.

Sintaktik takror turlariga stilistik inversiya, ajratilgan konstruksiya, parallel konstruksiya, xiazm (pardi aks), sanash, gradatsiya (klimaks), antiteza, asindeton, polisindeton, sillepsis, ellipsis, aposiopesis, ritorik so'roq, litota va boshqalar kiradi.

Yuqorida zikr qilingan takror turlarining bir qanchasini misollarda ko'rib chiqamiz:

Fonetik takrorning bir ko'rinishi bu-**alliteratsiya** bo'lib, lotincha «litera» so'zidan olingan bo'lib, she'rdagi har bir misrada bir xil undosh tovushlarning takror ishlatilishi alliteratsiyadir [6.40].

Misol uchun:

*Ko'klamda ko'karsa ko'k ko'katlar,
Ko'klarga ko'milsa katta-kattalar,
Ko'm-ko'k ko'karib ko'rinsa ko'llar,
Ko'ngilni ko'tarsa ko'rkli gullar. (o'zbek she'riyatidan)*

Bu misolimizda *k* tovushining takrorlanib kelishi va she'rga emotsional-expressivlikni oshirilganligini bilishimiz mumkin.

Assons ham fonetik takrorning ko'rinishlaridan biri bo'lib, u harakat yoki tovushning kuchlari, muntazam takrorlanuvchi shaklga aytiladi.

Misol uchun:

*Ruhimda yo'qoldi qarorim,
Tanimda qolmadi madorim.
Bizlarni bir yo'qlab kelibsan,
Vafo qilarmisan, bahorim. (A.Oripov)*

Bu she'riy misramizda *a* va *o* tovushlarning takrorlanib kelishi shuningdek, tovush kuchini, ma'nosini oshirib berishini ko'rishimiz mumkin.

Shuningdek, biz leksik takror turlari haqida ham ta'kidlab o'tmoqchimiz.

Bulardan biri **metafora** - narsa-buyum, voqea va hodisalar o'rtasidagi o'zaro o'xshashlikka asoslangan ma'no ko'chishiga aytiladi.

Misol uchun:

Yigitning xuni yuz tangga, or-nomusi ming tangga [7.83].

Bu misolimizda *tangga* so'zi takrorlanib kelishi va *yuz* va *ming* so'zlari metafora bo'lib kelishini yaqqol ko'rishimiz mumkin.

Evfemizm ham leksik takrorning bir turi bo'lib, so'zlovchiga aytishga noqulay, noo'rin yoki qo'pol tuyulgan so'z va iboralarning sinonimi sifatida paydo bo'lgan so'zlarga aytiladi.

Misol uchun:

Xotinga muvofiq bo'lish va bo'lmaslikni uncha keragi yo'q, - dedi Xomid e'tirozlanib, - xotinlarga er degan ismning o'zi kifoya...ammo jiyan aytgandek, xotin degan erga muvofiq bo'lsa bas. (O'tkan kunlar)

Sintaktik takror turlariga inversiya misolida ko'rib chiqamiz:

Ellipsis (yun. elleipsis – tushish, tushirilish) deb nutqiy aloqa jarayonida gap bo'laklarining muayyan maqsad bilan tushirilishi hodisasiga aytiladi. Bunday tushirilish tildagi lingvistik iqtisod - lisoniy tejamkorlik tamoyili asosida amalga oshiriladi. Misol uchun:

Ayрилganni ayiq yer, bo'linganni bo'ri yer. Yaxshi bilan yursang, yetarsan murodga. Yomon bilan yursang qolarsan uyatga. (o'zbek xalq maqoli)

Gradatsiya (lot. gradatio – zinapoya, bosqichma bosqich kuchaytirish) Nutq parchalaridan biri ikkinchisining ma'nosini kuchaytirib borishdan iborat uslubiy jarayon. Badiiy adabiyotda holatlarni, tuyg'u va kechinmalarni qiyoslashda, hishayajonlar junbushini to'liq ifodalashda gradatsiya usulidan foydalaniladi.

Misol uchun:

*Kelining **bitta** bo'lsa, o'tirib yiysan*

***Ikkita** bo'lsa, turib yiysan,*

***Uchta** bo'lsa, yurib yiysan,*

***To'rtta** bo'lsa, yo'rg'alab yiysa [7.143].*

Bu misolimizda *bitta*, *ikkita*, *uchta* va *to'rtta* so'zlarining ketma-ketlikda kelishi gradatsiya hisoblanadi va keying sozimiz esa ya'ni *bo'lsa* sozimiz takrorlanib kelyapti.

Antiteza (antithesis – qarama-qarshi qo'yish, zidlash) deb mantiqiy jihatdan qiyoslanuvchi fikr, tushuncha, sezgi va timsollarni qarama-qarshi qo'yish, zidlash hodisasiga aytiladi.

Masalan: *Noningni yo'qotsang yo'qot, nomingni yo'qotma!* (O'.Hoshimov)
Bu misolda bir-biriga aloqasi bo'lmagan ikkita tushuncha - non va nom zidlantirilyapti.

Xiazm- bu stilistik vositalardan biri bo‘lib takror turiga mansubdir. Ushbu stilistik vosita ko‘proq qo‘shma gaplar tarkibida kelishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi va u nutqimizda ziddiyatni; qarama-qarshi fikr-muloxazani; ziddiyatga asoslangan xulosani; kinoyali-qochiriqli ziddiyatni; nomuvofiqlik yoki nomutanosib munosabatlarni ifoda etadi.

Misol uchun: *Ul-da aytadir: bir qizil yanoqqa*

Uchradim tushimda ko‘milgan oqqa.

Oqqa ko‘milganda shunchalar go‘zal,

Mendan-da go‘zaldir, kundan-da go‘zal!) (Cho‘lpon).

Bu misolimizda *ko‘milgan oqqa* va *oqqa ko‘milganda* so‘z birikmalari qarama-qarshi takrorlanib kelishi bu sintaktik takror turining xiazmga misol bo‘la oladi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bu tadqiqot ishimiz jarayonida o‘zbek tilida takror turlarini va uning tarkibiga kiruvchi turlar haqida mulohazalar qildik. Takror bu gapirayotgan nutqimizda emotsional-expressivlikni oshirib berishda va qolaversa, so‘zlarning qayta takrorlanib kelishi natijasida o‘quvchilarda tushunchalar chuqurroq yetib borishni ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O'sarov I.K. Murakkab gaplarning umumiy stilistik muammolari (asideton, polisendeton, xiazm va antiteza). Avtoref. Filol.fan.nomz....diss.T., 2004.
2. Asqarova Sh.K. Ingliz va o‘zbek tillarida takrorning lingvistik hususiyatlari. Avtoref.filol.fan.dok...diss. T., 2019.
3. Ахманова С.О. Словарь лингвистических терминов. –М., 1987.
4. Wang Shih-ping. Corpus-based Approaches and Discourse Analysis in Relation to Reduplication and Repetition//Journal of Pragmatics 2005.
5. Fredrich P. The Lnguage Parallax: Linguistic Relativism and Poetic Indeterminacy//Austin T.X University of Texas Press. 1986 .

6. Sultonsaidov S.Shomaqsudov O'. O'zbek tili stilistikasi. T., 2009 .
7. Abdullayeva N.E.Ingliz va o'zbek xalq maqollaridagi graduonimik munosabatlarning lingvapragsmatik xususiyatlari. T., 2021.